

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье проанализированы показатели распространения русского и белорусского языков среди населения в целом, городского и сельского населения, населения по отдельным национальностям Гомельской области. Выявляются особенности территориального распределения языковых характеристик населения и их динамики в разрезе административных районов. Установлено, что большинство городского населения в целом по области, а также в 9 районах из 21 считают родным языком русский, большинство сельского населения в целом, а также в 18 районах считают родным белорусский язык. Как язык домашнего общения городского населения русский преобладает во всех районах, сельского – преобладает в целом по области и в 15 районах. В подавляющем большинстве районов доли русского языка увеличились. Установлена связь увеличения доли русского языка с высокой численностью городского и сельского населения района, увеличением численности населения, долей городского населения, средней заработной платой.

Ключевые слова: языковая ситуация, белорусский язык, русский язык, родной язык, язык домашнего общения, Гомельская область, перепись населения 2019 года.

Постановка проблемы. Показатели, отображающие использование государственных языков в Республике Беларусь за период независимости, отличаются высокой степенью изменчивости во времени и пространстве. За этот период проведены три переписи населения, показавшие качественные отличия динамики языковой ситуации в интервалы времени между переписями:

– перепись 1999 г. зафиксировала повышение доли людей, назвавших белорусский язык родным по сравнению с переписью 1989 г. (73,7% против 65,6% в 1989 г.); в программу этой переписи впервые добавлен вопрос о языке домашнего общения, результаты ответа на который для русского языка составили 62,8%, для белорусского – 36,7%;

– перепись 2009 г. показала существенное снижение доли белорусского языка и как родного, и как языка домашнего общения (соответственно, 53,2 и 23,4%), и увеличение доли русского (соответственно, 41,5 и 70,2%);

– перепись 2019 г. отличается незначительным увеличением доли как русского, так и белорусского языков и как родных, и как языков домашнего общения в целом по стране (эти показатели увеличились на 0,8-2,6%) за счёт снижения доли иных языков и доли не давших никакого ответа, однако весьма существенные разнонаправленные изменения произошли в региональном разрезе (на

уровне областей и районов), а также в разных категориях населения (городское и сельское).

Каждая область характеризуется индивидуальными особенностями и динамикой языковых показателей, а также влияющих на них факторов.

Целью нашего исследования является выявление основных характеристик и особенностей языковой ситуации в Гомельской области, её динамики, территориальной дифференциации показателей использования русского и белорусского языков. В задачи исследования входило:

- определить показатели использования русского и белорусского языков населением Гомельской области в целом и по административным районам;
- выявить особенности временной и территориальной динамики данных показателей, районы с максимальным и минимальным увеличением использования русского и белорусского языков;
- провести типизацию районов по показателям использования языков на основе кластерного анализа.

Объект и методы исследования. Объектом исследования является Гомельская область площадью 40,4 тыс. км², расположенная на юго-востоке Республики Беларусь, граничащая на юге с Украиной (на протяжении 615 км), на востоке с Россией (150 км), на западе с Брестской областью, на севере – с Минской и Могилёвской областями. Население составляет 1 375 286 чел. (на 01.01.2021), из которых 77,0% городское, 23,0% сельское. Административный центр г. Гомель (507 795 чел.). Национальный состав: белорусы (87,2%), русские (7,8%), украинцы (1,8%), поляки (0,2%), евреи (0,1%).

Основными применяемыми методами являлись картографический, статистический, аналитический, сравнительно-географический. Для составления карт использовалась ГИС *MapInfo*. Источником данных являлись опубликованные результаты переписей населения [1, 2].

Результаты и их обсуждение. В целом по области согласно результатам переписи населения 2019 г. соотношение по доле родного языка: русский – 50,0%, белорусский 47,0% (в 2019 г. впервые доля русского языка как родного превысила долю белорусского); по доле языка домашнего общения: русский 83,2%, белорусский 14,5%. Аналогичные соотношения отдельно для городского и сельского населения и изменения этих показатели по сравнению с результатами переписи 2009 г. показаны в табл. 1.

Видно, что для сельского населения темпы роста доли людей, назвавших русский язык своим родным и языком домашнего общения, очень высоки и в 4,6–7,8 раза превышают аналогичные темпы роста для городского населения.

Таблица 1

Языковые показатели городского и сельского населения, %

Показатель	городское население		сельское население	
	значение в 2019 г.	изменение с 2009 г.	значение в 2019 г.	изменение с 2009 г.
Доля русского языка как родного	54,0	+3,8	36,6	+17,4
Доля русского языка как языка домашнего общения	88,1	+3,7	67,5	+28,7
Доля белорусского языка как родного	42,9	-2,8	60,4	-18,1
Доля белорусского языка как языка домашнего общения	9,6	-0,8	30,5	-25,2

Распределение языковых характеристик по отдельным национальностям показано в табл. 2. Из четырёх крупнейших национальностей больше половины опрошенных называли белорусский язык родным только среди белорусов, русский язык – среди русских и украинцев. Языком домашнего общения называли русский язык большинство опрошенных всех четырёх национальностей.

Таблица 2

Языковые показатели по отдельным национальностям, %

	белорусский		русский		украинский		польский	
	Р*	Д	Р	Д	Р	Д	Р	Д
Белорусы	53,5	16,4	46,3	83,6	0,1	0,0	0,0	0,0
Русские	1,0	0,7	98,5	99,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Украинцы	2,3	2,8	71,2	95,2	26,3	2,0	0,0	0,0
Поляки	45,7	40,2	43,2	58,2	1,6	0,2	9,0	1,1

Примечание: * Р – родной язык; Д – язык домашнего общения

В разрезе административных районов наблюдаются существенные различия по доле государственных языков как родных и как языков домашнего общения. В 9 районах из 21 более 50% городского населения назвали своим родным языком русский (рис. 1), максимум – в Добрушском (81,0%), Речицком (62,5), Ельском (62,0) районах, минимум в Лоевском (27,9), Петриковском (31,2), Брагинском (33,8) районах. Среди сельского населения более 50% населения его назвали родным в 3 районах – Добрушском, Гомельским, Кормянском. Минимальное значение этого показателя в Лельчицком и Наровлянском (по 10,3%) и Брагинском (12,2%) районах.

По сравнению с переписью 2009 года только в двух районах отмечено уменьшение доли городского населения, назвавших русский язык родным – Гомельском и Ветковском (рис. 2). В остальных эта доля увеличилась от 3,8% в Мозырском районе до 40,8% в Ельском и 37,1% в Житковичском. Среди сельского населения этот показатель увеличился во всех районах, кроме Наровлянского (где он уменьшился на 1,7%), в максимальной степени в Кормянском (на 44,7%), Жлобинском (на 27,6), Добрушском (на 25,5) районах.

Рис. 1. Доля городского и сельского населения, назвавшего русский язык своим родным языком по районам Гомельской области, %

Рис. 2. Изменение доли городского и сельского населения, назвавшего русский язык своим родным языком по районам Гомельской области в 2009-2019 гг., %

Доля городского населения, назвавшего русский язык языком домашнего общения (рис. 3), минимальна в Наровлянском районе – 69,5%. Во всех остальных районах она больше 80%, а в 6 районах больше 90%. Максимальное значение данный показатель имеет в Добрушском (96,6%), Жлобинском (92,3%) и Речицком (91,5%). Среди сельского населения наблюдается существенно больший разброс значений: превышение 50% отмечено в 15 районах, максимальное значение в Добрушском (90,4%), Гомельском (83,2%) и Ветковском (81,8%) районах, минимальное – в Наровлянском (20,1%), Брагинском (37,2%), Октябрьском (41,1%) районах.

По сравнению с 2009 годов данный показатель в основном увеличивается (рис. 4). Максимальное увеличение для городского населения наблюдается в Буда-Кошелёвском районе (на 44,0%), для сельского – в Лоевском (на 66,4%).

Рис. 3. Доля городского и сельского населения, назвавшего русский язык языком домашнего общения Гомельской области по районам, %

Рис. 4. Изменение доли городского и сельского населения, назвавшего русский язык языком домашнего общения по районам Гомельской области в 2009-2019 гг., %

Для всего населения районов установлена отрицательная связь доли белорусского языка и как родного, и как языка домашнего общения со значением увеличения численности населения в районах (линейный коэффициент корреляции Симпсона $r = -0,52$ и $r = -0,47$ соответственно; здесь и далее $p < 0,05$); со средней номинальной начисленной заработной платой в районах (по обоим показателям $r = -0,44$); с численностью сельского населения (по обоим показателям $r = -0,43$). Коэффициент корреляции между долей городского населения в

районе и долей белорусского языка как родного равен $r = -0,47$, долей русского языка как родного $r = 0,44$.

Для городского населения коэффициент корреляции между долями русского языка как родного в 2009 и 2019 гг. $r = 0,67$, как языка домашнего общения $r = 0,57$. Теснота связи между одним и тем же языком в 2019 г. как родным и как языком домашнего общения также не является высокой – для русского $r = 0,60$, для белорусского $r = 0,58$. В 2009 г. эта связь была значительно теснее – для русского $r = 0,79$, для белорусского $r = 0,83$.

Для сельского населения корреляция между русским языком как родным и как домашним в 2019 г. была $r = 0,87$ (в 2009 г. $r = 0,97$). По переписи 2009 г. выявлена связь между численностью сельского населения района и доля русского языка как родного ($r = 0,65$) и как домашнего ($r = 0,68$). В 2019 г. данные значения существенно снизились: корреляция между численностью сельского населения и долей русского языка как родного стала $r = 0,48$, а связь с долей русского языка как домашнего статистически незначима. Положительная связь выявлена также между долей русского языка как домашнего и значением увеличения численности сельского населения в районе с 2009 по 2019 гг. ($r = 0,44$), долей русского языка как родного и значением увеличения численности всего населения в районе ($r = 0,49$). Связь между показателями 2009 и 2019 гг. следующая: для доли русского языка как родного $r = 0,79$, как домашнего $r = 0,60$.

Корреляция между долей языков как родных для городского и сельского населения районов в 2019 г. составляет $r = 0,65$ для белорусского языка и $r = 0,62$ для русского; для языков домашнего общения – соответственно $r = 0,47$ и $r = 0,46$. В 2009 году эти показатели составляли для доли языков как родных $r = 0,86$ как для белорусского, так и для русского языка; для языков домашнего общения – соответственно $r = 0,86$ и $r = 0,76$.

С помощью кластерного анализа методом k средних районы Гомельской области были разделены на 5 (в соответствии с правилом Стёрджеса) групп по сходству языковых характеристик (рис. 5а). Анализ проводился по 24 параметрам (доля указавших русский и белорусский языки как родные и как языки домашнего общения среди городского и сельского населения в 2009 и 2019 годах – 16 параметров, а также изменение этих показателей с 2009 по 2019 год – 8 параметров). Древовидная диаграмма иерархической классификации, отражающая параметр сходства районов области, представлена на рис. 5б.

Основные характеристики кластеров представлены в табл. 3. В кластер 1 вошли три района, в которых русский язык является родным для менее 50% городского населения. Для сельского населения этот показатель минимален среди всех кластеров. Для него также минимальна доля русского как языка домашнего общения (единственный кластер, где она составляет менее 50%), прирост до-

ли русского языка как родного и как языка домашнего общения. Максимальные показатели для русского языка наблюдаются в кластерах 4 и 5, первый включает два района на границе с Россией, второй объединяет наиболее развитые в промышленном отношении районы с крупными городами.

а) локализация районов, отнесённым к различным кластерам;

б) древовидная диаграмма, отражающая степень сходства районов

Районы: 1 – Октябрьский, 2 – Брагинский, 3 – Буда-Кошелёвский, 4 – Кормянский, 5 – Добрушский, 6 – Гомельский, 7 – Калинковичский, 8 – Кормянский, 9 – Хойникский, 10 – Лоевский, 11 – Лельчицкий, 12 – Мозырский, 13 – Наровлянский, 14 – Петриковский, 15 – Рогачёвский, 16 – Речицкий, 17 – Светлогорский, 18 – Ветковский, 19 – Ельский, 20 – Жлобинский, 21 – Житковичский

Рис. 5. Результаты кластерного анализа районов Гомельской области

Таблица 3

Средние по кластерам показатели доли русского языка как родного и как языка домашнего общения, изменения этих показателей за 2009-2019 гг.

Показатель	кластеры				
	1	2	3	4	5
Доля русского, как родного (ГН*), 2019	45,9	36,7	54,0	68,4	56,0
Доля русского, как языка домашнего общения (ГН), 2019	86,9	82,1	87,2	93,6	88,9
Доля русского, как родного (СН), 2019	20,3	21,5	28,0	53,6	40,6
Доля русского, как языка домашнего общения (СН), 2019	40,9	55,8	59,8	86,1	72,5
Изменение доли русского, как родного (ГН), 2009–2019	10,1	15,5	35,2	0,4	7,5
Изменение доли русского, как языка домашнего общения (ГН), 2009–2019	14,2	29,8	19,6	4,7	4,2
Изменение доли русского, как родного (СН), 2009-2019	9,7	13,9	20,4	23,4	16,2
Изменение доли русского, как языка домашнего общения (СН), 2009–2019	17,0	37,5	40,6	27,8	24,9

Примечание: * – ГН – городское населения, СН – сельское население

Заключение. По результатам исследования можно сделать следующие основные выводы.

1. Большинство городского населения в целом по области, а также в 9 районах из 21 считают родным языком русский, большинство сельского населения в целом по области, а также в 18 районах считают родным белорусский язык. Как язык домашнего общения городского населения русский преобладает во всех районах, для сельского населения он преобладает в целом по области и в 6 районах.

2. В подавляющем большинстве районов доля русского языка как родного и как языка домашнего общения городского и сельского населения увеличилась, во многих случаях увеличение составило несколько десятков процентов.

3. Кластерный анализ позволил выделить пять групп районов, характеризующихся различными значениями языковых показателей и их динамики, корреляционных анализ – выявить факторы, связанные со значением языковых характеристик и определить тесноту этих связей.

Литература

1. Общая численность населения, численность населения по возрасту и полу, состоянию в браке, уровню образования, национальностям, языку, источникам средств к существованию по Гомельской области: стат. бюлл. / Нац. стат. к-т РБ, Глав. стат. упр. Гом. области. Гомель, 2020. 71 с.

2. Общая численность населения, численность населения по возрасту и полу, состоянию в браке, уровню образования, национальностям, языку, источникам средств к существованию по Гомельской области: стат. бюлл. / Нац. стат. к-т РБ, Глав. стат. упр. Гом. области. Гомель, 2010. 37 с.

Summary

Sokolov A.S. Linguistic Situation in Gomel Region.

The paper analyzes the indicators of spread of Russian and Belarusian among population as a whole, urban and rural population, population by separate nationalities of Gomel oblast. The features of territorial distribution of population linguistic characteristics and their dynamics in the context of administrative districts are revealed. It was found that the majority of urban population in the region as a whole (54.0%), as well as in 9 districts out of 21, consider Russian as their native language, the majority of rural population in the region as a whole (60.0%), as well as in 18 districts consider Belarusian as their native language. As the language of domestic communication of urban population, Russian prevails in all districts (in the region as a whole, 88.1%), of rural – prevails in the whole in the region (67.5%) and in 15 districts. Compared to the 2009 census, only two districts showed a decrease in the share of urban population who called Russian their native language – Gomel and Vetka, in the rest this share increased by a value from 3.8% to 40.8%, only in one district the share of rural population who called Russian as their native language decreased (Narovlya, by 1.7%), in other districts this indicator increases by a value from 5.2 to 44.7%. A statistically significant association between the increase in the share of the Russian language and large urban and rural population size of the districts, degree of increasing of total population, the share of urban population, and average wage in districts has been established.

Key words: linguistic situation, Russian, Belarusian, native language, home language, Gomel oblast, 2019 population census.